

ENTREVISTA ESPECIAL

Francisco Javier Valderrama: La Universidad es clave para que Marruecos y Colombia cooperaran en beneficio de sus poblaciones

11 de julio de 2024

Rue20 Español/Rabat

Entrevistado por **Ismail El Khouaja**

En los últimos años, Marruecos y Colombia han explorado nuevas vías para ampliar los canales de diálogo y colaboración. En este contexto, una reciente visita a Marruecos del Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín, **Francisco Javier Valderrama Bedoya***, permitió reconocer potenciales áreas de trabajo conjunto.

En una entrevista concedida a *Rue20 Español*, Valderrama —renombrado académico y directivo universitario colombiano con más de dos décadas de trayectoria— expresó su visión respecto a las relaciones entre ambos países luego de su paso por el Reino de Marruecos. Desde su experiencia, identificó rubros clave como la movilidad estudiantil, los proyectos de cooperación académica y el fortalecimiento de vínculos culturales que, a su juicio, podrían impulsar un acercamiento más sólido. Valderrama analizó el estado actual de la cooperación bilateral y destacó iniciativas con potencial para estrechar lazos; especialmente considerando los desafíos geopolíticos comunes que enfrentan Marruecos y Colombia en la escena internacional.

—Ha estado usted la semana pasada de visita por Marruecos, ¿cuál ha sido el objetivo de esta visita?

El objetivo de la visita era realizar convenios de cooperación académica con la Universidad Abdelmalek Essaâdi y buscar alianzas estratégicas entre universidades de Marruecos, universidades españolas y universidades latinoamericanas.

Con el alcalde Tetuán, Moustapha El Bekkouri; y el vicedecano de la Facultad de Derecho en Tánger, el Dr. Hamid Aboulas a la izquierda.

—Existe cierto desconocimiento de lo que es Marruecos en Colombia. Usted que ha visitado el país, ¿cómo ha visto el desarrollo que constata Marruecos?

Quedé altamente impresionado de la infraestructura vial, las construcciones, las universidades y la seguridad que vi en Tetuán y Tánger. Totalmente impresionado.

Con los miembros de la Facultad de Derecho en Tánger, Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. el Dr. Hamid Aboulas. y el director de IC de Tetuan Francisco Oda y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar

—A nivel diplomático, ¿cómo evalúa el estado actual de las relaciones bilaterales entre Marruecos y Colombia?

Creo que por el presidente actual de Colombia las relaciones no deben ser las mejores, pero hay mandatarios locales y regionales que son más afines a las políticas del rey de Marruecos y sus

gobernantes y que yo estaría dispuesto a lograr reuniones en Marruecos y Colombia para lograr una cooperación internacional.

Con la Dr.^a Hinde Cherkaoui Dekkaki, vicepresidenta de la Universidad Abdelmalek Essaâdi.

—¿Qué efecto ha generado el giro del presidente Gustavo Petro respecto a la integridad territorial del Reino?

El senado de la República de Colombia en 2 ocasiones ha generado moción de censura a la decisión del presidente de Colombia y ha manifestado que no sólo es una vergüenza nacional dicha decisión sino que no es el querer de la población colombiana.

Con la Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine.

—Dada su posición geográfica, Colombia necesita a Marruecos y viceversa. A su parecer, ¿cuál es la receta perfecta para proteger las relaciones bilaterales entre los dos países?

La movilidad política y educativa. Considero que si los gobernantes locales y regionales buscan encuentros para la cooperación internacional realizando eventos de ciudad de repercusión internacional y las universidades generan movilidad docente y estudiantil y hay eventos prioritarios desde el punto de vista cultural, idioma y de innovación, la cooperación sería exitosa.

Con los miembros de la Facultad de Derecho en Tánger, Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. el Dr. Hamid Aboulas. y el director de IC de Tetuan Francisco Oda y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar

—La diplomacia paralela desempeña buen papel para el acercamiento cultural. Como Directivo universitario, ¿qué papel puede desempeñar hoy la universidad para acercar Marruecos a Colombia y viceversa?

Las universidades son los focos de conocimiento de las ciudades y los Estados, su función es formar para vivir del conocimiento; por ello, la academia, la investigación y la innovación serían claves para que Marruecos y Colombia cooperaran en beneficio de sus poblaciones.

Con la Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar

Con el abogado y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar El tránsito de marroquíes por Colombia y de colombianos por Marruecos generaría un encuentro de culturas que podrían cooperar desde la innovación para llevar desarrollo a su país.

Con el Director del Instituto Cervantes de Tetuán, Francisco Oda-Ángel.

—Se ha forjado últimamente en Marruecos una prensa que habla español, ¿cree que esta iniciativa puede abrir canales de diálogo directos con los países latinoamericanos y fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre Marruecos y estos países?

Yo lo pude vivir en Marruecos, no tuve dificultades para hacerme entender en español, observé que mucho marroquí habla español y le interesa el español. Me gustaría cooperar con Marruecos y crear

una emisora en Medellín-Colombia en idioma árabe y llevar a los estudiantes en la universidad aprender árabe.

Es una gran iniciativa que han tenido ustedes en Marruecos y que les podría servir para cooperar de una forma más directa con Latinoamérica. Por ejemplo, el abogado Ilyas Benamar y el profesor Hamid Aboulas, quienes fueron mi enlace para llegar a Marruecos son personas que tienen el perfil para ser representantes de Marruecos en Latinoamérica ya que manejan muy bien el idioma español, conocen la cultura árabe y de Marruecos y tienen gran reconocimiento en Tetuán y Tánger por lo que pude observar.

Con el abogado Ilyass Benamar, el profesor Hamid Aboulas y el director de IC de Tetuan Francisco Oda

***Francisco Javier Valderrama Bedoya** nació el 17 de agosto de 1969 en Medellín, Colombia. Es abogado y filósofo, con estudios de maestría y doctorado en derecho. Actualmente es Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana- UNAULA [Medellín-Colombia]; se desempeña como docente y directivo universitario desde 1991. Tiene una larga experiencia de 23 años en el litigio y como asesor empresarial en derecho privado y constitucional.

Valderrama posee 20 años de experiencia en procesos de acreditación de educación superior; también se ha destacado por su participación en numerosos eventos académicos, tanto en Colombia como en el extranjero. Asimismo, ha fungido como capacitador en diplomados y ha presentado ponencias sobre participación política, defensa de derechos humanos y justicia transicional en universidades de España, Chile, Italia, Perú y Puerto Rico. Su amplia trayectoria académica lo ha llevado a compartir sus conocimientos en Iberoamérica y Europa.

ENTREVISTA ESPECIAL

Francisco Javier Valderrama: La Universidad es clave para que Marruecos y Colombia cooperaran en beneficio de sus poblaciones

11 de julio de 2024,

 Comentario 0

Rue20 Español/Rabat

Entrevistado por **Ismail El Khouaja**

- Anuncio -

En los últimos años, Marruecos y Colombia han explorado nuevas vías para ampliar los canales de diálogo y colaboración. En este contexto, una reciente visita a Marruecos del Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín, **Francisco Javier Valderrama Bedoya***, permitió reconocer potenciales áreas de trabajo conjunto.

En una entrevista concedida a *Rue20 Español*, Valderrama —renombrado académico y directivo universitario colombiano con más de dos décadas de trayectoria— expresó su visión respecto a las relaciones entre ambos países luego de su paso por el Reino de Marruecos. Desde su experiencia, identificó rubros clave como la movilidad estudiantil, los proyectos de cooperación académica y el fortalecimiento de vínculos culturales que, a su juicio, podrían impulsar un acercamiento más sólido.

Valderrama analizó el estado actual de la cooperación bilateral y destacó iniciativas con potencial para estrechar lazos; especialmente considerando los desafíos geopolíticos comunes que enfrentan Marruecos y Colombia en la escena internacional.

—Ha estado usted la semana pasada de visita por Marruecos, ¿cuál ha sido el objetivo de esta visita?

El objetivo de la visita era realizar convenios de cooperación académica con la Universidad Abdelmalek Essaâdi y buscar alianzas estratégicas entre universidades de Marruecos, universidades españolas y universidades latinoamericanas.

Con el alcalde Tetuán, Moustapha El Bekkouri; y el vicedecano de la Facultad de Derecho en Tánger, el Dr. Hamid Aboulas.

—Existe cierto desconocimiento de lo que es Marruecos en Colombia. Usted que ha visitado el país, ¿cómo ha visto el desarrollo que constata Marruecos?

Quedé altamente impresionado de la infraestructura vial, las construcciones, las universidades y la seguridad que vi en Tetuán y Tánger. Totalmente impresionado

—A nivel diplomático, ¿cómo evalúa el estado actual de las relaciones bilaterales entre Marruecos y Colombia?

Creo que por el presidente actual de Colombia las relaciones no deben ser las mejores, pero hay mandatarios locales y regionales que son más afines a las políticas del rey de Marruecos y sus gobernantes y que yo estaría dispuesto a lograr reuniones en Marruecos y Colombia para lograr una cooperación internacional.

Con la Dr.^a Hinde Cherkaoui Dekkaki, vicepresidenta de la Universidad Abdelmalek Essaâdi.

—¿Qué efecto ha generado el giro del presidente Gustavo Petro respecto a la integridad territorial del Reino?

El senado de la República de Colombia en 2 ocasiones ha generado moción de censura a la decisión del presidente de Colombia y ha manifestado que no sólo es una vergüenza nacional

Con la Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine.

—Dada su posición geográfica, Colombia necesita a Marruecos y viceversa. A su parecer, ¿cuál es la receta perfecta para proteger las relaciones bilaterales entre los dos países?

internacional y las universidades generan movilidad docente y estudiantil y hay eventos prioritarios desde el punto de vista cultural, idioma y de innovación, la cooperación sería exitosa.

Las universidades son los focos de conocimiento de las ciudades y los Estados, su función es formar para vivir del conocimiento; por ello, la academia, la investigación y la innovación serían claves para que Marruecos y Colombia cooperaran en beneficio de sus poblaciones.

Con el abogado y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar

El tránsito de marroquíes por Colombia y de colombianos por Marruecos generaría un encuentro de culturas que podrían cooperar desde la innovación para llevar desarrollo a su país.

Con el Director del Instituto Cervantes de Tetuán, Francisco Oda-Ángel.

—Se ha forjado últimamente en Marruecos una prensa que habla español, ¿cree que esta iniciativa puede abrir canales de diálogo directos con los países latinoamericanos y fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre Marruecos y estos países?

y crear una emisora en Medellín-Colombia en idioma árabe y llevar a los estudiantes en la universidad aprender árabe.

Es una gran iniciativa que han tenido ustedes en Marruecos y que les podría servir para cooperar de una forma más directa con Latinoamérica. Por ejemplo, el abogado Ilias Benamar y el profesor Hamid Aboulas, quienes fueron mi enlace para llegar a Marruecos son personas que tienen el perfil para ser representantes de Marruecos en Latinoamérica ya que manejan muy bien el idioma español, conocen la cultura árabe y de Marruecos y tienen gran reconocimiento en Tetuán y Tánger por lo que pude observar.

Con el abogado Ilyass Benamar, el profesor Hamid Aboulas y el director de IC de Tetuan Francisco Oda

***Francisco Javier Valderrama Bedoya** nació el 17 de agosto de 1969 en Medellín, Colombia. Es abogado y filósofo, con estudios de maestría y doctorado en derecho. Actualmente es Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana- UALA [Medellín-

Valderrama posee 20 años de experiencia en procesos de acreditación de educación superior; también se ha destacado por su participación en numerosos eventos académicos, tanto en Colombia como en el extranjero. Asimismo, ha fungido como capacitador en diplomados y ha presentado ponencias sobre participación política, defensa de derechos humanos y justicia transicional en universidades de España, Chile, Italia, Perú y Puerto Rico. Su amplia trayectoria académica lo ha llevado a compartir sus conocimientos en Iberoamérica y Europa.

